

Năm 2024, Bói Cá mong chờ những điều tươi vui, sáng khoái

AISDL Team

HN & HCM, ngày 21-12-2023

Nếu như năm 2022, Truyện ngụ ngôn Bói Cá bản tiếng Anh hoàn tất và đến được quầy hàng [1], thì năm 2023, bài viết có nguồn gốc suy nghĩ từ ngụ ngôn, kèm theo chương trình nghiên cứu về môi trường, biến đổi khí hậu với bóng dáng Bói Cá hiện diện rõ nét, cũng ra đời [2].

PERSPECTIVE
<https://doi.org/10.1071/PC23044>

PACIFIC CONSERVATION BIOLOGY

Kingfisher: contemplating the connection between nature and humans through science, art, literature, and lived experiences

Quan-Hoang Vuong^A and Minh-Hoang Nguyen^{A,B,*}

For full list of author affiliations and declarations see end of paper

***Correspondence to:**

Minh-Hoang Nguyen
Centre for Interdisciplinary Social Research,
Phenikaa University, Yen Nghia Ward,
Ha Dong District, Hanoi, Vietnam
Email:
hoang.nguyenminh@phenikaa-uni.edu.vn

Handling Editor:
Graham Fulton

ABSTRACT

Due to rapid urbanisation, the separation between humans and nature is a critical issue that leads to the eco-deficit culture and hinders efforts to alleviate climate change and biodiversity crises. In this essay, using the most recent scientific findings, we argue that the kingfisher, as a symbolic representation of nature, can act as a bridge that connects humans and nature through many pathways. In science, the kingfisher can be used as an indicator species to evaluate the environmental alterations of the wetland ecosystems, facilitating conservation efforts. In addition, the kingfisher's behaviours embedded in the indigenous communities' knowledge systems to predict environmental variability can be valuable resources for developing community science. The images, memories, and feelings associated with the species can also connect humans' mental realms with the world of other sentient beings, gradually building humans' perceived values of the natural world. With these benefits, with the kingfisher being a symbolic representation, wildlife can play a crucial role in restoring the lost bond between humans and the natural environment. Establishing a stronger connection between humans and nature is expected to significantly impact the transformation of human value systems from eco-deficit to eco-surplus mindsets. Moreover, for the kingfisher to play its role in connecting humans and the natural environment, conservation must be prioritised before some kingfisher species become extinct (e.g. Tasmanian azure kingfisher, Javan blue-banded kingfisher, Mangareva kingfisher, Sangihe dwarf kingfisher, etc.).

Keywords: community science, conservation, creative arts, eco-surplus culture, environmental consciousness, extinction risk, human-environment nexus, literature, natural dissociation, wildlife

Hình: *Pacific Conservation Biology* (CSIRO/Australian Academy of Science).

<https://doi.org/10.1071/PC23044> (ngày 21-12-2023)

Trong năm 2023, nhiều lời động viên quý giá giúp mang lại niềm vui cho Bói Cá. Ấy chính là những lời bình đã xuất hiện trên Khoa học & Phát triển [3], Kinh tế và Dự báo [4], và Khoa học & Công nghệ [5]. Sự động viên đầy ý nghĩa góp phần cho sự tăng trưởng của nội dung cuốn truyện từ chỗ rất ngắn [6], chỉ có 15 truyện [7-21] gom lại trong bản tiếng Việt [6] đơn thuần là phép cộng gộp, nay bản cuối cùng đã có 36 mẫu chuyện.

Ngoài ra, đặc biệt nhất là một truyện đã được dịch ra tiếng Trung [22].

Bước sang 2024, mong sao Bói Cá có thêm được sự đón nhận và hiện diện cùng với chương trình nghiên cứu môi trường.

References

- [1] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/BoBG2NNHY6>
- [2] Vương, Q. H., & Nguyễn, M. H. (2023). Kingfisher: Contemplating the connection between nature and humans through science, art, literature, and lived experiences. *Pacific Conservation Biology*. <https://doi.org/10.1071/PC23044>
- [3] Hoàng, N. M. (2023). Truyện ngụ ngôn Bói Cá. <https://khoa hocphattrien.vn/kham-pha/truyen-ngu-ngon-boi-ca/20231005090726624p1c879.htm>
- [4] Tri, N. P. (2023). Ngụ Ngôn Bói Cá: Tập truyện cho cả trẻ em và người trưởng thành. <https://kinhte vadubao.vn/ngu-ngon-boi-ca-tap-truyen-cho-ca-tre-em-va-nguoi-truong-thanh-26971.html>
- [5] Phương, D. T. M. (2023). Chuyện của Kingfisher. <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/8302/chuyen-cua-kingfisher---hanh-trinh-ky-dieu-voi-tri-tue-va-cac-gia->
- [6] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAJ>
- [7] Hoàng, V. Q. (2017). Kế hoạch hoàn hảo. <https://philarchive.org/archive/HONKHH>
- [8] Hoàng, V. Q. (2017). Nhẹ gánh, thanh thoi. <https://philarchive.org/archive/HONNGT>
- [9] Hoàng, V. Q. (2017). Gia truyền... <https://philarchive.org/archive/HONGT>
- [10] Hoàng, V. Q. (2017). Chim sư. <https://philarchive.org/archive/HONCS-2>
- [11] Hoàng, V. Q. (2017). Dinh cơ. <https://philarchive.org/archive/HONDC-2>
- [12] Hoàng, V. Q. (2017). Liên doanh. <https://philarchive.org/archive/HONLD>
- [13] Hoàng, V. Q. (2017). Chim khôi. <https://philarchive.org/archive/HONCK-2>
- [14] Hoàng, V. Q. (2017). Cái ăn. <https://philarchive.org/archive/HONCN-3>
- [15] Hoàng, V. Q. (2017). Phép tắc. <https://philarchive.org/archive/HONPT-2>
- [16] Hoàng, V. Q. (2017). Vận may. <https://philarchive.org/archive/HONVM>
- [17] Hoàng, V. Q. (2017). Kỳ tích. <https://philarchive.org/archive/HONKT>
- [18] Hoàng, V. Q. (2017). Bí mật kinh hoàng. <https://philarchive.org/archive/HONBMK>
- [19] Hoàng, V. Q. (2017). Toại nguyện. <https://philarchive.org/archive/HONTN>

[20] Hoàng, V. Q. (2018). Ước mơ. <https://philarchive.org/archive/HONCM>

[21] Hoàng, V. Q. (2018). Bù nhìn. <https://philarchive.org/archive/HONBN-7>

[22] 靳蕊宁, & 王君皇. (2023). 翠鸟的故事之称心如意. <https://philpapers.org/rec/FRWWLB>